

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17952335>

Como o Pensamento Produz a Resposta Fisiológica do Estresse

Claudio Herbert Nina e Silva

Título de Especialista em Neuropsicologia pelo Conselho Federal de Psicologia; Especialização em Neuropsicologia (UNIBF-PR); Especialização em Avaliação Psicológica e Psicodiagnóstico (UNIBF-PR); Mestrado em Psicologia (PUC-GO); Professor Adjunto, Faculdade de Psicologia, LAPAN/UNIRV.

Recebido em: 19/04/2025 – Aceito em: 25/10/2025

Resumo: O objetivo deste estudo foi examinar os mecanismos neurobiológicos e psicofisiológicos pelos quais processos cognitivos geram respostas de estresse. A integração da literatura sobre plasticidade sináptica, teoria da avaliação cognitiva e neurociência afetiva demonstra que pensamentos, enquanto padrões de atividade neural, ativam circuitos límbico-hipotalâmicos quando interpretados como ameaçadores. Destaca-se o papel da amígdala e do eixo HPA na tradução do significado subjetivo em reações autonômicas e endócrinas, bem como o impacto da cognição perseverativa na manutenção da carga alostática. Conclui-se que a regulação cognitiva, mediada pelo córtex pré-frontal, é fundamental para modular essa resposta, evidenciando a materialidade do pensamento na determinação da saúde física.

Palavras-Chave: Estresse Psicológico; Neurobiologia; Psicofisiologia.

Abstract: The objective of this study was to examine the neurobiological and psychophysiological mechanisms by which cognitive processes generate stress responses. Integrating literature on synaptic plasticity, cognitive appraisal theory, and affective neuroscience demonstrates that thoughts, as patterns of neural activity, activate limbic-hypothalamic circuits when interpreted as threatening. The role of the amygdala and the HPA axis in translating subjective meaning into autonomic and endocrine reactions is highlighted, as well as the impact of perseverative cognition on maintaining allostatic load. It is concluded that cognitive regulation, mediated by the prefrontal cortex, is fundamental to modulating this response, evidencing the materiality of thought in determining physical health.

Palavras-Chave: Psychological Stress; Neurobiology; Psychophysiology.

Introdução

Os pensamentos são fenômenos físicos concretos que emergem da atividade de redes neurais no sistema nervoso central. Em termos neurobiológicos, pensamentos correspondem a padrões dinâmicos de potenciais de ação e de transmissão sináptica em circuitos distribuídos pelo córtex cerebral, pelo sistema límbico e por estruturas subcorticais (Bear, Connors, & Paradiso, 2016; Purves et al., 2018; Kandel, Koester, Mack, & Siegelbaum, 2021). Esses padrões podem ser reativados com relativa estabilidade ao longo do tempo, caracterizando memórias e esquemas cognitivos consolidados.

Do ponto de vista clínico e psicofisiológico, uma questão central é: como esses padrões de atividade elétrica cerebral que chamamos “pensamentos” conseguem gerar respostas fisiológicas de estresse, envolvendo alterações cardiovasculares, hormonais, autonômicas e imunológicas? Em outras palavras, como um pensamento consegue acionar os mesmos sistemas de resposta utilizados frente a ameaças físicas imediatas?

A literatura sobre estresse psicológico oferece uma peça chave dessa resposta. Lazarus e Folkman (1984) propuseram que o estresse resulta de um processo de avaliação (*appraisal*) no qual a pessoa julga se uma situação é relevante para seus objetivos e se excede ou não seus recursos de enfrentamento. A partir dessa perspectiva, o que dispara o estresse não é o estímulo em si, mas o significado que lhe é atribuído.

Em paralelo, a neurociência do estresse mostra que o cérebro coordena respostas rápidas e coordenadas via eixo hipotálamo–hipófise–adrenal (HHA, ou HPA na sigla que substitui “hipófise” por “pituitária”) e sistema nervoso autônomo, em um processo descrito por McEwen (1998) como a adaptação fisiológica ao custo de desgaste crônico (“alostase” e “carga alostática”).

Desse modo, o objetivo deste artigo foi mostrar, de forma conceitualmente articulada, como o pensamento, enquanto padrão físico de atividade neural, é capaz de produzir respostas fisiológicas de estresse agudo e crônico. Para tanto, três níveis de análise foram integrados: (a) os mecanismos neuronais que sustentam pensamentos e memórias; (b) o processo de avaliação cognitiva de ameaça; e (c) os circuitos neurais que conectam representações cognitivas à resposta fisiológica de estresse.

Desenvolvimento

Pensamentos e memórias como padrões neurais

A base material do pensamento reside na comunicação neuronal. Os neurônios se comunicam por meio de impulsos elétricos que se propagam ao longo do axônio e resultam na liberação de neurotransmissores nas sinapses (Purves et al., 2018; Kandel et al., 2021). Nas sinapses químicas, a chegada do potencial de ação ao terminal pré-sináptico desencadeia a liberação de mensageiros químicos na fenda sináptica.

A organização funcional do sistema nervoso depende da força relativa dessas conexões sinápticas. Esse princípio de aprendizagem proposto por Hebb (1949), segundo o qual “células que disparam juntas, conectam-se”, foi posteriormente corroborado pela descoberta da potenciação de longo prazo (PLP), um aumento duradouro na eficácia sináptica após estimulação de alta frequência (Bliss & Lømo, 1973; Bliss & Collingridge, 1993; Nicoll, Kauer, & Malenka, 1988; Malenka & Bear, 2004). Estudos em hipocampo e outras áreas demonstram que a PLP está associada a modificações moleculares e estruturais na sinapse, como aumento de receptores glutamatérgicos e alterações na morfologia de espinhas dendríticas (Bliss & Collingridge, 1993; Malenka & Bear, 2004).

A partir dessa perspectiva, pensamentos e memórias não são “coisas” separadas do cérebro, mas configurações recorrentes de atividade elétrica do sistema nervoso em cujas redes neurais as conexões foram reforçadas pela experiência. Quando lembramos um evento aversivo ou antecipamos uma ameaça futura, reativamos um padrão específico de disparos em circuitos representacionais (por exemplo, em hipocampo e córtex pré-frontal), sustentado por sinapses previamente fortalecidas por PLP. Esse padrão, por sua vez, pode influenciar a atividade de estruturas subcorticais envolvidas na emoção e na resposta de estresse.

Avaliação cognitiva de ameaça: do significado à ativação de circuitos emocionais

A teoria transacional do estresse de Lazarus e Folkman (1984) enfatiza que a resposta de estresse começa com uma avaliação cognitiva (cognitive appraisal): 1) Avaliação primária: “Isso é uma ameaça, perda ou desafio para mim?”; 2) Avaliação secundária: “Tenho recursos para lidar com isso?”

Essas avaliações são implementadas por redes corticais que representam significados, expectativas e memórias autobiográficas, sobretudo no córtex pré-frontal medial e dorsolateral, no córtex cingulado e no hipocampo (McEwen, 2006; Herman et al., 2016). Atribuir a um estímulo (ou a uma lembrança) o significado de “ameaça” aumenta a probabilidade de ativação da amígdala, estrutura central do sistema límbico que detecta saliência emocional, especialmente estímulos associados a perigo (Phelps & LeDoux, 2005).

A amígdala recebe inputs de áreas sensoriais e associativas, mas também de regiões pré-frontais que codificam interpretações e julgamentos mais abstratos. Isso significa que não apenas estímulos presentes, mas também pensamentos, imagens mentais e memórias podem acionar a amígdala, desde que sejam avaliados como relevantes e potencialmente danosos. Phelps e LeDoux (2005) mostram que a amígdala responde tanto a estímulos sensoriais diretamente ameaçadores quanto a representações cognitivas de medo e antecipação, ligando o nível simbólico ao nível fisiológico.

Uma vez ativada, a amígdala projeta para o hipotálamo, tronco encefálico e outras estruturas que coordenam manifestações autonômicas e endócrinas (Herman et al., 2016; Phelps & LeDoux, 2005). Assim, o passo crítico que conecta pensamento a estresse fisiológico é a transmissão de sinais de circuitos corticais de avaliação para núcleos subcorticais de controle homeostático, principalmente via amígdala e hipotálamo.

Do hipotálamo ao corpo: eixo HPA e sistema nervoso autônomo

O eixo hipotálamo–hipófise–adrenal (HPA) é a principal via endócrina de resposta ao estresse. Quando a amígdala sinaliza perigo, neurônios do núcleo paraventricular do hipotálamo liberam hormônio liberador de corticotrofina (CRH) na circulação portal hipotalâmico-hipofisária; isso estimula a hipófise anterior a secretar adrenocorticotrofina (ACTH), que por sua vez induz a secreção de glicocorticoides (principalmente cortisol, em humanos) pelo córtex adrenal (Herman et al., 2016; McEwen, 1998). Em paralelo, o hipotálamo ativa centros bulbares e medulares que regulam o sistema nervoso simpático, levando à liberação de adrenalina e noradrenalina pela medula adrenal e pelas terminações simpáticas, com aumento da frequência cardíaca, da pressão arterial e da mobilização de glicose.

McEwen (1998) argumenta que essa resposta é adaptativa quando rápida e transitória, permitindo mobilização de energia para enfrentar ou fugir de ameaças – o “estresse agudo” típico descrito por Sapolsky (2004). No entanto, quando a avaliação cognitiva de ameaça se torna persistente (por exemplo, através de preocupações crônicas, ruminação ou antecipação constante de perigos), o eixo HPA e o sistema autônomo podem permanecer ativados por longos períodos, gerando carga alostática: desgaste progressivo que aumenta o risco de doenças

cardiovasculares, metabólicas, psiquiátricas e neurodegenerativas (McEwen, 1998; Sapolsky, 2004).

Importante destacar que, do ponto de vista neural, não há diferença fundamental entre “um leão real” e “um leão imaginado”, se ambos forem avaliados como ameaçadores. Em ambos os casos, padrões de atividade cortical representam o estímulo (percebido ou evocado), a amígdala o interpreta como perigo, e o hipotálamo desencadeia a cascata autonômica e hormonal. É assim que um pensamento negativo recorrente (“vou falhar”, “não presto para nada” ou “algo ruim vai acontecer”) pode desencadear taquicardia, sudorese e aumento de cortisol, mesmo na ausência de ameaça externa imediata.

Perseveração cognitiva e estresse crônico

O elo entre pensamentos e adoecimento por estresse fica ainda mais claro quando consideramos a perseveração cognitiva – padrões de preocupação e ruminação que mantêm o organismo em estado de alerta prolongado. Brosschot, Gerin e Thayer (2006) formularam a “hipótese da cognição perseverativa”, segundo a qual pensamentos repetitivos sobre eventos estressantes (passados ou futuros) prolongam a ativação fisiológica para além da presença do estressor, tornando-se um mecanismo central que conecta estresse psicológico a danos orgânicos.

Uma meta-análise de Ottaviani et al. (2016) mostrou que a cognição perseverativa está associada a elevações sistemáticas de frequência cardíaca, pressão arterial, cortisol e redução da variabilidade da frequência cardíaca, mesmo em contextos laboratoriais controlados. Esses dados sustentam a ideia de que pensar repetidamente sobre problemas – mesmo em repouso – é suficiente para manter acionados os sistemas simpático e HPA, reproduzindo um estado de “quase luta ou fuga” no corpo.

Neuroanatomicamente, esse processo envolve a interação entre córtex pré-frontal, córtex cingulado, amígdala e hipotálamo. O córtex pré-frontal dorsolateral e medial é fundamental para manter representações de metas, preocupações e cenários futuros em memória de trabalho; o córtex cingulado anterior participa do monitoramento de conflitos e da detecção de erro; ambos mantêm diálogo recorrente com a amígdala (Ochsner & Gross, 2005; Arnsten, 2009). Em

condições de estresse crônico, a liberação prolongada de catecolaminas e glicocorticoides pode prejudicar a função do pré-frontal – reduzindo o controle cognitivo – ao mesmo tempo em que facilita a responsividade da amígdala, ampliando a percepção de ameaça (Arnsten, 2009; McEwen, 1998).

Desse modo, forma-se um ciclo de retroalimentação: pensamentos ameaçadores ativam amígdala e HPA; o estado fisiológico de estresse, por sua vez, deteriora o controle pré-frontal e favorece cognições negativas, o que reativa o circuito. Em termos práticos, o indivíduo sente que “não consegue desligar a mente”, e o corpo permanece em estado de alerta prolongado.

Regulação cognitiva e modulação da resposta de estresse

Se pensamentos podem gerar e manter estresse fisiológico, a recíproca também é verdadeira: intervenções cognitivas podem modular a resposta de estresse, alterando a forma como situações e memórias são interpretadas. A literatura sobre regulação emocional mostra que estratégias como reavaliação cognitiva (cognitive reappraisal) – reinterpretar o significado de um evento – podem reduzir a ativação de amígdala e a intensidade de respostas autonômicas e subjetivas de afeto negativo (Ochsner & Gross, 2005; Buhle et al., 2014; Gross, 2015).

Ochsner e Gross (2005) e Buhle et al. (2014) descrevem evidências de que a reavaliação envolve aumento de atividade em regiões pré-frontais dorsolateral, ventrolateral e dorsomedial, as quais modulam a atividade de estruturas límbicas, particularmente a amígdala. Esse padrão de conectividade ilustra, em nível de circuito, como pensamentos deliberadamente reorganizados (novas narrativas e novos significados) podem reduzir a sinalização de ameaça e, por extensão, a intensidade da resposta de estresse.

Do ponto de vista da teoria de Lazarus e Folkman (1984), estratégias cognitivas que alteram a avaliação primária (por exemplo, reinterpretar um exame como desafio e não como ameaça) ou a avaliação secundária (por exemplo, enfatizar recursos e apoio disponíveis) modificam o gatilho inicial da resposta de estresse. Integrando essa perspectiva com a neurociência, podemos dizer que a modulação cognitiva do estresse ocorre quando redes pré-

frontais reorganizam padrões de atividade que, de outro modo, conduziriam à ativação da amígdala e do hipotálamo.

Gross (2015) destaca que diferenças individuais na capacidade de usar reavaliação, bem como na tendência a recorrer a estratégias mal adaptativas (por exemplo, ruminação, supressão), estão fortemente associadas à vulnerabilidade a transtornos relacionados ao estresse. Em termos da pergunta central deste manuscrito, isso significa que o modo como o indivíduo pensa – quais padrões cognitivos tende a reforçar, manter ou transformar – é determinante para a magnitude e a cronicidade da resposta fisiológica de estresse..

Conclusão

A análise integrada dos mecanismos neurobiológicos e psicológicos revela que o pensamento não é um evento imaterial, mas sim um processo físico regido pela plasticidade sináptica (Hebb, 1949; Bliss & Lømo, 1973). A teoria da avaliação cognitiva (Lazarus & Folkman, 1984), corroborada pelos modelos de alostase (McEwen, 1998), demonstra que o significado atribuído aos eventos é o determinante central da ativação do estresse. A neurociência afetiva elucidada como a amígdala e o hipotálamo traduzem esses significados em respostas hormonais e autonômicas (Phelps & LeDoux, 2005; Herman et al., 2016).

Adicionalmente, a hipótese da cognição perseverativa (Brosschot et al., 2006; Ottaviani et al., 2016) esclarece como a manutenção de pensamentos negativos perpetua a resposta fisiológica, levando ao adoecimento. Finalmente, as evidências sobre regulação emocional (Ochsner & Gross, 2005; Buhle et al., 2014) indicam que as mesmas vias neurais que produzem o estresse podem ser recrutadas para mitigá-lo. Em suma, o pensamento atua simultaneamente como gatilho potencial de patologia e como ferramenta de regulação homeostática..

Referências

- Arnsten, A. F. T. (2009). Stress signalling pathways that impair prefrontal cortex structure and function. *Nature Reviews Neuroscience*, 10(6), 410–422.
- Bear, M. F., Connors, B. W., & Paradiso, M. A. (2016). *Neuroscience: Exploring the brain* (4th ed.). Lippincott Williams & Wilkins.
- Bliss, T. V. P., & Collingridge, G. L. (1993). A synaptic model of memory: Long-term potentiation in the hippocampus. *Nature*, 361(6407), 31–39.
- Bliss, T. V. P., & Lømo, T. (1973). Long-lasting potentiation of synaptic transmission in the dentate area of the anaesthetized rabbit following stimulation of the perforant path. *Journal of Physiology*, 232(2), 331–356.
- Brosschot, J. F., Gerin, W., & Thayer, J. F. (2006). The perseverative cognition hypothesis: A review of worry, prolonged stress-related physiological activation, and health. *Journal of Psychosomatic Research*, 60(2), 113–124.
- Buhle, J. T., Silvers, J. A., Wager, T. D., Lopez, R., Onyemekwu, C., Kober, H., ... & Ochsner, K. N. (2014). Cognitive reappraisal of emotion: A meta-analysis of human neuroimaging studies. *Cerebral Cortex*, 24(11), 2981–2990.
- Gross, J. J. (2015). Emotion regulation: Current status and future prospects. *Psychological Inquiry*, 26(1), 1–26.
- Hebb, D. O. (1949). *The organization of behavior: A neuropsychological theory*. Wiley.
- Herman, J. P., McKlveen, J. M., Ghosal, S., Kopp, B., Wulsin, A., Makinson, R., ... & Myers, B. (2016). Regulation of the hypothalamic–pituitary–adrenocortical stress response. *Comprehensive Physiology*, 6(2), 603–621.
- Kandel, E. R., Koester, J. D., Mack, S. H., & Siegelbaum, S. A. (2021). *Principles of neural science* (6th ed.). McGraw-Hill.
- Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). *Stress, appraisal, and coping*. Springer.
- Malenka, R. C., & Bear, M. F. (2004). LTP and LTD: An embarrassment of riches. *Neuron*, 44(1), 5–21.
- McEwen, B. S. (1998). Protective and damaging effects of stress mediators. *New England Journal of Medicine*, 338(3), 171–179.

McEwen, B. S. (2006). Protective and damaging effects of stress mediators: Central role of the brain. *Dialogues in Clinical Neuroscience*, 8(4), 367–381.

Nicoll, R. A., Kauer, J. A., & Malenka, R. C. (1988). The current excitement in long-term potentiation. *Neuron*, 1(2), 97–103.

Ochsner, K. N., & Gross, J. J. (2005). The cognitive control of emotion. *Trends in Cognitive Sciences*, 9(5), 242–249.

Ottaviani, C., Thayer, J. F., Verkuil, B., Lonigro, A., Medea, B., Couyoumdjian, A., & Brosschot, J. F. (2016). Physiological concomitants of perseverative cognition: A systematic review and meta-analysis. *Psychological Bulletin*, 142(3), 231–259.

Phelps, E. A., & LeDoux, J. E. (2005). Contributions of the amygdala to emotion processing: From animal models to human behavior. *Neuron*, 48(2), 175–187.

Purves, D., Augustine, G. J., Fitzpatrick, D., Hall, W. C., LaMantia, A.-S., Mooney, R., ... & White, L. E. (2018). *Neuroscience* (6th ed.). Sinauer/Oxford University Press.

Sapolsky, R. M. (2004). *Why zebras don't get ulcers: The acclaimed guide to stress, stress-related diseases, and coping* (3rd ed.). Henry Holt.